

EINLADUNG

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Bei der Tagung in Göttingen im April 1947 wurde allgemein der Wunsch nach einem Treffen im Jahre 1948 geäußert. Später gelangten zahlreiche Anfragen im gleichen Sinne an die Gesellschaft. Da seit vielen Jahren in Deutschland keine allgemeine musikwissenschaftliche Fachtagung mehr stattgefunden hat, die Musikforscher, Kirchen- und Schulmusiker, Musikpädagogen und Freunde der Musikwissenschaft zusammengeführt hätte, beschloß der Vorstand im September 1947, das nächste Treffen in Form einer wissenschaftlichen Tagung zu veranstalten, und übertrug die Durchführung des Planes dem Präsidenten.

Das Ergebnis der Vorarbeiten ist die den Mitgliedern bereits in unverbindlicher Form angekündigte Tagung in Rothenburg o. T. vom 26. bis 28. Mai 1948, zu der die Mitglieder nunmehr in endgültiger Form einzuladen ich mir die Ehre gebe. Die Vorbereitung wurde durchgeführt von dem Vizepräsidenten Herrn Prof. Dr. Walther Vetter, Berlin (wissenschaftliche Vorbereitung), Herrn Prof. Dr. Hans Hoffmann, Bielefeld (künstlerische Vorbereitung), Herrn Studienrat Richard Poppe, Rothenburg (örtliche Vorbereitung), und dem Unterzeichneten (Organisation). Die vorliegende Einladung gilt gleichzeitig als satzungsgemäße Einladung zur Beirats- und Mitgliederversammlung.

Das Programm umfaßt: 1. Satzungsmäßige Veranstaltungen (Beirats- und Mitgliederversammlung), 2. Öffentliche Veranstaltungen (ein Vortrag, drei Konzerte), 3. Veranstaltungen für alle Tagungsteilnehmer (zwei Vorträge), 4. Veranstaltungen für die Forscher und Interessenten der einzelnen Arbeitsrichtungen (Sektionen), 5. Gesellige Veranstaltungen. Die Einzelheiten bitte ich den Anlagen zu entnehmen. Es werden gleichzeitig überreicht: a) Allgemeiner Plan (Zeit- und Ortseinteilung), b) Tagesordnung für die Mitgliederversammlung, c) Programm der öffentlichen Veranstaltungen, d) k'einer Stadtplan, e) Anmeldekarte. Das wissenschaftliche Programm mit den Einzelheiten der Sektionsvorträge gelangt erst in Rothenburg zur Ausgabe. Die vorliegende Einladung ergeht an die Mitglieder der Gesellschaft mit ihren Damen. Mehr als zwei Personen können nicht angemeldet werden. Der Aufenthalt in Rothenburg ist **nur** für die Dauer vom 25.—29. Mai vorgesehen; Verlängerungen können nur durch private Vereinbarung mit dem betreffenden Hotel herbeigeführt werden. Die in der vorläufigen Einladung in Aussicht gestellte Einladung an Studenten kann ich nicht aussprechen, weil die Bettenzahl bereits überzeichnet ist. Ich bin um Erweiterung der Quartiermöglichkeiten auf außerhalb Rothenburgs gelegene Orte bemüht. Wer im eigenen Wagen kommen kann, wird gebeten, dies in der Anmeldung anzugeben, und gegebenenfalls Quartier außerhalb Rothenburgs anzunehmen.

Ich bitte nunmehr, die beigelegte **Anmeldekarte unverzüglich** auszufüllen und abzusenden. Von Sonderwünschen bei der Anmeldung bitte ich nach Möglichkeit (außer im Falle körperlicher Behinderung oder dergl.) abzusenden. **Die Anmeldung muß bis zum 10. April in Kiel vorliegen. Anmeldun-**

gen, die nach dem 20. April eingehen, können in keinem Falle noch Berücksichtigung finden. Auf die Tagungsgebühr von RM 10.—, die jeder Teilnehmer zu bezahlen hat, habe ich bereits in der vorläufigen Einladung aufmerksam gemacht und wiederhole diesen Hinweis.

Eintreffende Teilnehmer melden sich in der **Tagungskanzlei im Hotel Markusturm** (800 m vom Bahnhof, siehe Stadtplan 6), zahlen dort den Tagungsbeitrag und empfangen ihren Quartiernachweis. Wagen stehen höchstens für schweres Gepäck zur Verfügung; alle Entfernungen sind klein. In der Tagungskanzlei melden sich auch die erst nach dem 25. Mai eintreffenden Teilnehmer. Alle Teilnehmer werden dringend gebeten, in den ihnen zugewiesenen Gasthöfen zu speisen, damit Überandrang in anderen Gaststätten vermieden wird. Pünktliches Erscheinen zu den Mahlzeiten (12 und 18 Uhr) ist erforderlich. Lebensmittelkarten sind als Reisemarken mitzubringen. Führungen durch die Stadt werden an Ort und Stelle bekannt gegeben. Ob die Fahrt durch das Taubertal (sog. Schlössefahrt Creglingen — Weikersheim — Mergentheim — Stuppach — Langenburg) zustandekommt, hängt noch von der Stellung eines neuen Großkraftwagens ab. Karten für die öffentlichen Veranstaltungen (Konzerte, Vortrag) sind in der Tagungskanzlei zu entnehmen, in der auch alle Wünsche und Beschwerden vorzubringen sind.

Teilnehmer aus der russischen und französischen Zone bitte ich, den Vordruck auf der Anmeldekarte genau auszufüllen; sie erhalten von Kiel aus Bescheinigungen über ihre Teilnahme zur Erlangung von Interzonenpässen.

Die Anmeldungen auf der anliegenden Karte sind **verbindlich** und verpflichten den Angemeldeten zum Tragen der entstehenden Kosten. **Nachträgliche** Absagen oder Umdispositionen müssen **auf dem schnellsten Wege** mitgeteilt werden, und zwar bis 20. Mai (**Eingangs-Tag**) „an die Gesellschaft für Musikforschung, (24b) Kiel, Neue Universität, Haus 11, Weddigenring“, nach diesem Tag „an Herrn Studienrat Richard Poppe, (13a) Rothenburg o. T., Postfach 113“ (Drahtanschrift „Poppe Rothenburgtauber 113“).

Über ihre Zulassung und die Vormerkung von Quartier erhalten die Angemeldeten rechtzeitig Nachricht.

Blume

TAGESORDNUNG

*für die Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung
in Rothenburg o. T. am 26. Mai 1948, 9.15 Uhr im Hotel „Bär“*

1. Ansprache des Präsidenten.
2. Jahresbericht des Beirats.
3. Wahl eines Beiratsmitgliedes.
4. Wahl von 3 Mitgliedern in den Publikationsausschuß.
5. Anerkennung von Fachgruppen.
6. Haushalte 1947 und 1948.
7. Festsetzung des Jahresbeitrages.
8. Verschiedenes.

ALLGEMEINER PLAN

(Zeit- und Orts-Einteilung)

der Musikwissenschaftlichen Tagung der Gesellschaft für Musikforschung
vom 26. bis 28. Mai 1948 in Rothenburg ob der Tauber

Orte und Zeiten können sich noch in Einzelheiten ändern. Das Programm für die öffentlichen Veranstaltungen wird gleichzeitig übersandt. Auskunftsstelle für alle örtlichen Fragen ist Herr Studienrat Richard Poppe, (13a) Rothenburg/Tauber, Postfach 113. Etwaige Anmeldungen von Referaten sind an die untenstehend genannten Herren Sektionsleiter zu richten. Das Programm der wissenschaftlichen Veranstaltungen mit allen Einzelheiten (Sektionsreferaten) gelangt erst in Rothenburg zur Verteilung.

Dienstag, 25. Mai

Anreise.

20.30 Uhr: Begrüßungsabend in Form eines zwanglosen Beisammenseins. Hotel „Bär“.

Mittwoch, 26. Mai

9.15—11.00 Uhr: Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung; Ansprache des Präsidenten; Berichte; Rechnungslegung; Wahlen; Tagesordnung in der Anlage. Hotel „Bär“.

11.15—12.00 Uhr: Kommissionen; für Nichtbeteiligte Freizeit; Gelegenheit zur Stadtbesichtigung.

12.00 Uhr: Mittagessen; jeder Teilnehmer speist in **seinem** Hotel, außer den Gästen des „Markusturms“, die im „Eisenhut“ speisen. Pünktliches Erscheinen zu den Mahlzeiten ist erforderlich.

14.15—16.00 Uhr: Sektion I (Ältere Musikgeschichte; Leiter: Prof. Dr. R. v. Ficker). Hotel „Eisenhut“.

Sektion IV (Theorie, Ästhetik, Psychologie und Pädagogik; Leiter: Prof. Dr. A. Wellek). Hotel „Eisenhut“.

16.15—18.00 Uhr: Vortrag für die Tagungsteilnehmer mit anschließender Aussprache. Professor Dr. Josef Schmidt-Görg: „Die Skizzen zu Beethovens Missa Solemnis“. Teilnahme aller Tagungsteilnehmer erbeten. Hotel „Bär“.

18.00 Uhr: Abendessen (wie oben).

20.00 Uhr: **Öffentliches** Kirchenkonzert (Musik der Schütz-Buxtehude-Zeit): Prof. Dr. Hans Hoffmann (Tenor), Dr. Hans Olaf Hudemann (Bariton), Franz Keßler (Orgel). St. Jakobskirche.

Donnerstag, 27. Mai

8.15—10.00 Uhr: Sektion V (Akustik und verwandte Gebiete; Leiter: Dr. A. Thienhaus). Hotel „Bär“.

Sektion II (Neuere Musikgeschichte; Leiter: Prof. Dr. H. Zenck). Hotel „Hirsch“.

10.15—12.00 Uhr: Sektion I (Ältere Musikgeschichte; Leiter: Prof. Dr. R. v. Ficker). Hotel „Eisenhut“.
Sektion III (Mus. Volks- und Völkerkunde, Vergleichende Musikforschung, Mus. Soziologie; Leiter: Prof. Dr. W. Wiora). Hotel „Hirsch“.

12.00 Uhr: Mittagessen (wie oben).

Nachmittag: Frei für Unternehmungen kleinerer Gruppen, Spaziergänge usw.

17.15—18.00 Uhr: **Öffentlicher** Vortrag ohne Aussprache; Prof. Dr. Walther Vetter: „Ost und West in der Musikgeschichte“. Teilnahme aller Tagungsteilnehmer erbeten. Kaisersaal.

18.00 Uhr: Abendessen (wie oben).

20.00 Uhr: **Öffentliches** Kammerkonzert (Musik der Renaissance und des Barock): Barbara Speckner (Cembalo), Prof. Gustav Scheck (Flöte), Prof. Emil Seiler (Viola d'amore), Dr. Hans Olaf Hudemann (Bariton). Kaisersaal.
Anschließend geselliges Beisammensein. Hotel „Bär“.

Freitag, 28. Mai

8.15—10.00 Uhr: Sektion II (Neuere Musikgeschichte; Leiter: Prof. Dr. H. Zenck). Hotel „Bär“.
Sektion IV (Theorie, Ästhetik usw.; Leiter: Prof. Dr. A. Wellek). Hotel „Eisenhut“.

10.15—12.00 Uhr: Sektion III (Volks- und Völkerkunde usw.; Leiter: Prof. Dr. W. Wiora). Hotel „Hirsch“.
Sektion V (Akustik usw.; Leiter: Dr. A. Thienhaus). Hotel „Hirsch“.

12.00 Uhr: Mittagessen (wie oben).

14.15—16.00 Uhr: nach Bedarf: Kommissionen, Sektionssitzungen usw.

16.15—18.00 Uhr: Vortrag für die **Tagungsteilnehmer** mit anschließender Aussprache. Dr. Anna Amalie Abert: „Das Nachleben des Minnesanges im liturgischen Spiel“. Teilnahme aller Tagungsteilnehmer erbeten. Hotel „Bär“.
Schlußansprache des Präsidenten.

18.00 Uhr: Abendessen (wie oben).

20.00 Uhr: **Öffentliches** Kammerkonzert (Impressionismus und Neue Musik): Prof. Gustav Scheck (Flöte), Prof. Emil Seiler (Bratsche), Rose Stein (Harfe). Kaisersaal.
Anschließend geselliger Ausklang. Hotel „Bär“.

Sonnabend, 29. Mai

Abreise. Für Teilnehmer, die nicht früh abzureisen brauchen, wird evtl. am Sonnabend-Vormittag Gelegenheit zu einer Fahrt durch das Taubertal geboten.